

Profilaktika inspektorining yoshlar ishlari agentligi, uning hududiy bo'linmalari bilan hamkarligi va profilaktika inspektorlari, yoshlar ishlari agentligi haqida ma'lumotlar

Aslamov javansher rashid ugli

I.I.V akademiyasi 3 kurs 314 guruh kursanti

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali siz, profilaktika inspektorining yoshlar ishlari agentligi va uning hududiy bulinmalari bilan hamkarligi, profilaktika inspektorlari va yoshlar ishlari agentlegi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: profilaktika, ichki ishlar , yoshlar ishlari agentligi, inspektor, hamkorlik.

Аннотация: В данной статье представлена информация о инспекторах по профилактике и агентству по делам молодежи, взаимодействию инспектора по профилактике с агентством по делам молодежи и его региональными подразделениями.

Ключевые слова: профилактика, внутренние дела, агентство по делам молодежи, инспектор, сотрудничество.

Abstract: This article provides information about prevention inspectors and the youth affairs agency, the cooperation of the prevention inspector with the youth affairs agency and its regional units.

Key words: prevention, internal affairs, youth affairs agency, inspector, cooperation.

Mamlakatimizda ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish, uni mutlaqo yangi, zamonaviy bosqichga ko‘tarish, soha xodimlarining aholi bilan hamkorligini yana-da mustahkamlashga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Prezidentimizning 2021 yil 26 martda qabul qilingan “Jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni asosida mavjud mahallalarning har birida kamida bir nafardan profilaktika inspektori faoliyatini yo‘lga qo‘yish maqsadida qo‘shimcha 2,8 mingdan ziyod shtat birligi tashkil etildi.

Ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi zimmasiga yuklatilgan vazifalarni to‘laqonli bajarish uchun har bir xodim keng dunyoqarashli, yuksak ma’naviyat sohibi bo‘lishi lozim. Ana shu maqsadda Prezidentimizning 2021 yil 2 apreldagi qarori bilan Ichki ishlar organlarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyada belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash bo‘yicha Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi bilan hamkorlikda “yo‘l xaritasi” ishlab chiqildi. Ma’naviy-ma’rifiy ishlarni samarali tashkil etishda ichki ishlar organlari amaliyotida ilk bor yettita vazirlik va idora bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi. Bularning barchasi shaxsiy tarkib bilan o‘tkaziladigan ma’naviy-ma’rifiy hamda tarbiyaviy ishlarni yana-da kuchaytirish imkoniyatini yaratdi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Konsepsiyada belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlarida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, har haftaning juma kuni “Vatanparvarlik kuni” tadbirlari tashkil etilishi an’ana tusiga kirdi. Idoraviy ta’lim muassasalarida esa “Vatanparvarlik asoslari”, “Ma’naviyat asoslari”, “Vatanparvarlik tarbiyasi”, “Kasbiy madaniyat” kabi fanlar o‘qitilishi joriy etildi. O‘tgan qisqa davr ichida 60 mingdan ortiq turli ma’naviy-ma’rifiy va madaniy tadbir, davra suhbatlari, tarbiyaviy-profilaktik hamda targ‘ibot-tashviqot yig‘inlari o‘tkazildi.

Ushbu yo‘nalishdagi ishlar samaradorligini oshirish maqsadida ichki ishlar vaziri raisligida Ma’naviyat va ma’rifat kengashi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Kengash a’zoliciga tarkibiy va hududiy bo‘linmalarning 50 nafar rahbari kiritildi. Avvallari ushbu ishlar bilan faqat kadrlar bo‘linmalari shug‘ullangan bo‘lsa, endilikda barcha toifadagi rahbarlarning asosiy vazifalaridan biriga aylandi.

Bugungi kunda xodimlarda vatanparvarlik tuyg‘usini mustahkamlash maqsadida ichki ishlar organlarida jami 22 ta muzey va 351 ta “Ma’naviyat va ma’rifat” xonasi faoliyat ko‘rsatmoqda.

Yurtimizda yosh avlodga bo‘lgan e’tibor har qachongidan ham kuchaygan. Chunonchi, bola huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish sohasida ham

tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Prezidentimizning 2021 yil 2 apreldagi qaroriga muvofiq, mamlakatimiz bo'yicha ichki ishlar organlarida voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha jami 1100 ta inspektor-psixolog lavozimi joriy etildi va ularning bevosita xizmat o'tash joyi sifatida umumiy o'rta ta'lim maktablari belgilandi.

“Mahalla – ham onang, ham otang” hikmati bejiz aytilmagan. Mahallaning tarbiya maskani sifatida yana-da shakllanishiga barcha birdek hissa qo'shmog'i lozim. Shularni hisobga olgan holda mahalla va qishloqlarda jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini bevosita amalga oshirish, shuningdek, fuqarolarning xavfsizligi va osoyishtaligini ta'minlash borasida ichki ishlar organlari, boshqa huquq-tartibot idoralari va jamoat tuzilmalarining mahallalar kesimida birgalikda ishlashini tashkil etish maqsadida Mahalla huquq-tartibot maskani tuzilmasi joriy qilindi. Ushbu maskanda profilaktika inspektorlari aholining muammolarini yaqindan o'rganish maqsadida “mahallabay”, “Xonadonbay” va “fuqarobay” tamoyillari asosida ishlash tizimiga o'tildi.

Mamlakatimizdagi keng ko'lamli islohotlar doirasida aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni “Xalq manfaatlariga xizmat qilish” tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizm va tartiblari joriy etilib,

davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o‘zaro maqsadli hamkorligi yo‘lga qo‘yildi.

Shu bilan birga, jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas’ul davlat tuzilmalariga o‘z faoliyatini “Barcha sa’y-harakatlar inson qadri uchun” ustuvor g‘oyasi asosida yana-da takomillashtirish vazifasini yuklamogda.

Prezidentimizning 2021 yil 29 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni mazkur sohaviy xizmatdagi islohotlarning mantiqiy davomi bo‘ldi. Unga ko‘ra, ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi borasidagi faoliyatini ta‘minlash, profilaktik hisob va ma‘muriy nazoratdagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish ishlarini tashkil etish, voyaga yetmaganlar va yoshlar, ayniqsa, ularning uyushmagan qismi bilan manzilli tarbiyaviy va profilaktik chora-tadbirlarni samarali tashkil etish orqali ular orasida huquqbuzarliklarning oldini olish Jamoat xavfsizligi departamentining asosiy vazifalaridan biri etib belgilandi.

Ichki ishlar organlari, ayniqsa, profilaktika inspektorlari kundalik faoliyatida bevosita aholi bilan muloqotda bo‘ladi. Tabiiyki, fuqarolar turli masalalarda murojaat etadi. Qolaversa, jinoyatchilikka qarshi kurashish va uning oldini olish

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

uchun osoyishtalik posboni kerakli bilimlarga ega salohiyatli kadr bo‘lmog‘i kerak. Bu esa ulardan, ayniqsa, chuqur huquqiy bilimli bo‘lishni talab etadi. Shuning uchun, farmonga ko‘ra, 2024 yil 1 sentyabrdan e‘tiboran Toshkent shahri ichki ishlar organlari, 2025 yil 1 sentyabrdan boshlab qolgan hududiy ichki ishlar organlari profilaktika katta inspektori lavozimlariga faqat oliy yuridik ma‘lumotga ega bo‘lgan xodimlar tayinlanadi. Bunga erishish maqsadida profilaktika inspektorlari uchun IIV akademiyasi sirtqi ta‘limiga qabul qilinadigan xodimlar umumiy sonining kamida yigirma besh foizi miqdorida qabul kvotasi ajratiladi.

Hujjatda fidoyi xodimlarni rag‘batlantirish ham ko‘zda tutilgan. 2022-2023 o‘quv yilidan boshlab faoliyatida yuqori natijalarga erishgan Toshkent shahri va viloyati ichki ishlar organlaridan ikkitadan, qolgan hududiy ichki ishlar organlaridan bittadan profilaktika inspektori departament boshlig‘i taqdimnomasiga asosan IIV akademiyasining sirtqi ta‘limiga imtihonlarsiz qabul qilinadi hamda bepul o‘qitiladi.

Shu o‘rinda Prezidentimizning 2021 yil 30 noyabrdagi “Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining yuridik yo‘nalishdagi bilimlarini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori xususida to‘xtalib o‘tish joiz. Unga asosan, 2022-2023 o‘quv yilidan boshlab ichki ishlar organlarida uch yildan ortiq ish stajiga ega bo‘lgan, kasbiga fidoyi, tashabbuskor profilaktika (katta) inspektorlarini Jamoat xavfsizligi universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti hamda yurisprudensiya sohasida bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi mavjud bo‘lgan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

boshqa davlat oliy ta’lim muassasalariga kirish imtihonlarisiz sirtqi ta’lim shakliga o’qishga qabul qilish tartibi joriy etiladi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda Davlat bojxona qo’mitasining Bojxona instituti bundan mustasno. O’qishga qabul qilish to’lov-kontrakt asosida amalga oshiriladi hamda kontrakt mablag‘lari respublika byudjeti mablag‘lari hisobidan Ichki ishlar vazirligi orqali to‘lab beriladi.

Farmonda profilaktika inspektorlarining hududda, xususan, shahar va qishloq sharoitida faoliyat yuritishi bo‘yicha aniq mexanizmlarni nazarda tutuvchi “shahar inspektori” va “qishloq inspektori” modellarini amaliyotga joriy etish choralarini ko‘rish va ular bo‘yicha o‘qitish tizimini yo‘lga qo‘yish ham ko‘zda tutilgan.

Ta’kidlash joizki, tizimdagi bosqichma-bosqich islohotlar zamirida o‘tib kelayotgan yosh avlodni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ongiga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish hamda yuksak ma’naviyatli va sadoqatli qilib voyaga yetishini ta’minlash maqsadi yotadi. Bu borada IIV Ma’naviy-ma’rifiy ishlar va kadrlar bilan ta’minlash departamenti ichki ishlar organlarida tashkil etilayotgan “Vatanparvarlik burchaklari” o‘rnatilgan tartibda jihozlanishida amaliy yordam ko‘rsatib kelmoqda. Eng Asosiysi, departament tashabbusi bilan chop etilayotgan turli kitoblar yosh xodimlarning ma’naviyati oshishida muhim ahamiyat kasb etayotir.

Profilaktika inspektorining yoshlar ishlari agentligi va uning hududiy bulinmalari bilan hamkarligi orqali yoshlarning qay darajada kamol topayotgni, ularning qiziqishlari va mashg‘ulotlari bilan habardor bo‘lib turish mumkin. Yoshlar ishlari agentligi haqida ham qisqacha aytib o‘tadigon bolsak Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2020-yil 30-iyundagi PQ-4768-son,

“Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-son qarorlari hamda Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-sentabrdagi 550-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi to‘g‘risida nizom, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar va mazkur Yo‘riqnomaga asosan tashkil etilgan.

“Yoshlar bilan ishlash tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-747-son, 25.01.2022-y.) Prezident tomonidan imzolandi.

Qonunga ko‘ra, davlat organlari va boshqa tashkilotlar, shuningdek fuqarolar Yoshlar ishlari agentligini va uning hududiy bo‘linmalarini voyaga yetmaganlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilganligi, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo‘lgan hamda davlatning ijtimoiy yordamiga muhtoj bo‘lgan voyaga yetmaganlar va oilalar aniqlanganligi to‘g‘risida zudlik bilan xabardor qiladi.

Qonun bilan Agentlik va uning hududiy bo‘linmalarining quyidagilar bo‘yicha ham o‘z vakolatlarini amalga oshirishi belgilandi:

- voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi;
- huquqbuzarliklar profilaktikasi;
- bolalarni ularning sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish.

Qonun bilan Agentlik yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi maxsus vakolatli davlat boshqaruvi organi ekanligi ko'rsatildi.

Ta'kidlash joizki, davlatimiz rahbarining “Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmonida aholi osoyishtaligini ta'minlash, oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish, nuroniylarning ijtimoiy faolligini oshirish, mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari roli va mavqeini yanada mustahkamlashga qaratilgan bir qator vazifalar belgilab berildi. Bunda avvalo mahallalarda qonun ustuvorligini ta'minlash va huquqbuzarliklarning oldini olish masalalarida ichki ishlar organlari, boshqa davlat idoralari va jamoat tashkilotlarining o'zaro hamkorligini mustahkamlashga e'tibor qaratildi. Mazkur farmon bilan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tuzilmasida fuqarolar yig'ini raisining huquq-tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi kiritildi. Shuningdek, fuqarolar yig'ini raisining huquq-tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajarish profilaktika katta inspektori yoki profilaktika inspektori zimmasiga yuklatildi. Profilaktika inspektorlari besh yil muddatga lavozimga tayinlanishi, ularni mazkur muddat davomida boshqa lavozimga o'tkazish taqiqlanishi nazarda tutildi. Profilaktika inspektorining yoshlar ishlari agentligi va uning hududiy bulinmalari bilan hamkorligi orqali yoshlarni vatanga kerakli kadrlar bo'lib yetishishlariga o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- 1) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6196sonli farmoni.
- 2) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta’minlashda ularning mas’uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF 5005 son Farmoni.
- 3) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ 2833 sonli qarori.
- 4) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bulinmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ 2896 sonli qarori.